

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARNING INTELLEKTUAL RIVOJLANISHIDA M. MONTESSORI METODIKASIDAN FOYDALANISH USULLARI

Saidova Mahliyo Shavkatjon qizi

Qo‘qon Universiteti, Ta‘lim va tarbiya nazariyasi
va metodikasi yo‘nalishi 2-kurs magistranti

saidovamahliyo45@gmail.com

Annotatsiya:

Ushbu maqolada ta‘lim sohasida maktabgacha yoshdagi bolalarda ijobiy shaxsiy xususiyatlarni rivojlantirish va kognitiv qobiliyatlarini oshirish masalasiga qaratilgan bo‘lib M.Montessori ta‘limi va uning bolalar rivojlanishiga ta‘siri bo‘yicha keng qamrovli ma‘lumot berish uchun bir qator ilmiy manbalarga, jumladan, rivojlangan mamlakatlar tadqiqot bazalari ma‘lumotlar bazalariga tayaniladi. Shuningdek, bolalarning kognitiv qobiliyatlarini oshirish masalasi, ayniqsa, maktabgacha bo‘lgan tarbiyalanuvchilarning muammolarni hal qilish, tanqidiy fikrlash va o‘zini o‘zi rivojlantirishda M. Montessori ta‘limining yosh bolalarda ijobiy shaxsiy xususiyatlarni rivojlantirish va kognitiv qobiliyatlarini oshirishda samaradorligini qo‘llab-quvvatlash masalalari bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Ta‘limda ichki motivatsiya, amaliy ko‘nikmalar, ijtimoiy moslashuv, intellektual rivojlanish, Montessori ta‘limi.

Bolalar intellektual rivojlanishi jamiyatning kelajakdagi muvaffaqiyati va taraqqiyoti uchun muhim omillardan biridir. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalar intellektual salohiyatini rivojlantirish, ularning kelajakdagi ta‘lim olishi va

ijtimoiy hayotga moslashish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, ta'lim jarayonida innovatsion yondashuv va zamonaviy metodikalardan foydalanish dolzarb masalalardan biridir.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, 0-3 yosh oralig'idagi bolalarda aqliy va nutqiy qobiliyatlarining tez rivojlanadigan sezgir davrdir. Kichkintoylar uchun ta'lim faoliyati odatda barcha qobiliyatlarni, jumladan, vizual, eshitish, hissiy nazorat, til, ijtimoiy ko'nikmalar va raqamlar belgilarining rivojlanishini o'z ichiga oladi, bularning barchasi ushbu davrda yuqori sur'atda rivojlanadi. Shu bilan birga, tarbiyachi-o'qituvchining rahbarligi va ishtirokida ilk ta'lim bolaning to'liq shaxsini shakllantirishga muhim hissa qo'shadi. Blum tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, "Besh yoshgacha bo'lgan davr intellektual rivojlanishning eng tez davri hisoblanadi"[4.05].

Yosh bolalarning aql-zakovati va ularning keyingi rivojlanishida maktabgacha ta'limning o'rni katta. Ilk ta'lim davrida bolaning keyingi hayotdagi idrokiga ta'sir qilishi mumkin. Erta yo'l-yo'riq va bolaning qiziquvchanligini chuqurroq joriy etish kelajakda bolaning atrofidagi narsalarni ko'proq vizual tushunishga yordam beradi. Bu davrda bolalarning miyasini rivojlanishida, ayniqsa chap va o'ng miyaning parallel rivojlanishida juda muhimdir. Shunday ekan, o'qituvchilar va ota-onalar bolalarning hech qanday tashqi salbiy ta'sirlarsiz, tabiiy ravishda kamol topishiga sharoit yaratish zarur. Bu davrda ta'limga e'tibor bermaslik bolalarning miya o'sishi va rivojlanishiga, ayniqsa olti yoshga to'lgunga qadar, eng samarali miya funksiyalari tarmog'i shakllanadigan davrda juda zararli bo'lishi mumkin.

Ilk bolalik davri 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan davrni qamrab oladi. Keng ma'noda, ushbu tadqiqot yosh bolalarning jismoniy o'sishi, kognitiv va xarakter rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan maqsadli faoliyatni erta bolalik davridagi ta'lim deb hisoblaydi [2.19]. Masalan, televizor tomosha qilish, uy ishlarini bajarish va kattalar hamrohligida ijtimoiy tadbirlarda qatnashish jamiyat hayotida shuni

ko'rsatadiki, Montessori ta'limga yondashuvi kelajakdagi ta'lim tadqiqotlari va qo'llanilishi uchun keng imkoniyatlar va ta'sirlarga ega. Montessori - bu italiyalik psixolog va o'qituvchi Mariya Montessori tomonidan yaratilgan ta'lim usuli. Bu bolalar va o'smirlarning o'sishining barcha sohalarida tabiiy rivojlanishi va o'z-o'zini rag'batlantirishga qaratilgan. Montessorining maqsadi har bir bolada o'rganishga, tushunishga va o'zaro hurmat qilishga o'rgatishning singdirilishi bo'lib, natijada bolaning ishonchli, o'zini o'zi boshqaradigan o'quvchi va jamiyatning samarali a'zosi bo'lishiga olib keladi. Bu metodikaning afzalliklari quyidagilardan iborat

1. Mustaqillik va mas'uliyatni rivojlantiradi.
2. O'z-o'zini nazorat qilish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.
3. Ta'limda ichki motivatsiyani oshiradi.
4. Jamoaviy ishlash orqali ijtimoiy moslashuvni kuchaytiradi [3.24].

Bu jihatlarda bir-biriga bog'liq va o'zaro bog'langan har bir komponent erta bolalik ta'limi uchun zarurdir. Montessori ta'lim usuli aynan shaxsiyat rivojlanishiga ta'siri Montessori ta'lim nazariyasi o'quv muhitida tartib, qoidalar va erkinlikni ta'kidlaydi, shuning uchun ko'p odamlar Montessori ta'limiga ega bo'lgan bolalar kamroq tajovuzkor xulq-atvoriga ega va ko'proq ijtimoiy xulq-atvoriga ega deb hisoblashadi. Montessori usulining mohiyati yosh bolalarda o'z-o'zini o'rganish va izlanish ruhini tarbiyalashdan iborat. Bu jarayon o'qituvchi tomonidan nazorat qilinadi va har bir bolaning shaxsiy xususiyatlari va kundalik vazifalari ro'yxati bo'ladi. Har bir talaba butunlay boshqacha shaxs sifatida tan olindi.

Bunday yondashuvda o'qituvchilar bolalar uchun biror narsa qilish uchun emas, balki ularni mustaqil ravishda ishlarni bajarishga yo'naltiradi va qo'llab-quvvatlaydi. Bu usul amaliy o'rganish, o'z-o'zini boshqarish faoliyati va

hamkorlikda o‘ynashga asoslangan. Montessori falsafasi bolalar va o‘smirlarning rivojlanishining barcha sohalarida o‘z-o‘zini rag‘batlantirgan holda o‘shiga yordam beradi. Montessori ta‘limi 1990-yillardan boshlab Xitoyda progressiv ta‘lim falsafasi sifatida mashhurlikka erishdi [1.09]. Biroq, madaniy kontekstdagi farqlarni hisobga olgan holda, uslubning falsafiy elementlari zamonaviy Xitoy muhitiga moslashish uchun o‘zgartirish yoki moslashishni talab qilishi mumkin. Xitoyda Montessori amaliyoti Montessori ta‘limi an‘anaviy ta‘limga nisbatan bolada mustaqillik va o‘z-o‘zini anglashni rivojlantirishga qaratilgan. Montessorining o‘ziga xosligi, shuningdek, bolani har tomonlama tushunish, bolaning turli nozik davrlarini kuzatib borish va bolaning salohiyatini rag‘batlantirishdan kelib chiqadi. Bolada hurmat muhitida mustaqillik, diqqatni jamlash, o‘ziga ishonch va ijodkorlik rivojlanadi. Ushbu ro‘yxatlar o‘qituvchi va bola bilan hamkorlikda ishlab chiqiladi, bu esa maktabning maksimal samaradorligini ta‘minlaydi. Montessori ta‘limi mukofot va jazo tizimidan qochadi. Bolada qadr-qimmat tuyg‘usini tarbiyalash uchun hurmatli yondashuv qo‘llaniladi. Ushbu tizimni amalga oshirish, aslida, bolaning to‘liq shaxsiyatini rivojlantirish yo‘lidir. Tadqiqotda, maktabgacha yoshdagi bolalarni kuzatib, Montessori bolalari bog‘cha yillarining boshidan to bolalar bog‘chasining oxirigacha tahlil qilinganda, o‘quv yutuqlari va ijtimoiy bilish nuqtayi nazaridan yaxshiroq natijalarga erishdilar. Ular, shuningdek, qiyin vazifalarni bajarishda ko‘proq qat‘iyatli edilar va dam olish vazifalaridan farqli o‘laroq, akademik vazifalarni afzal ko‘rishdi va bolalar bog‘chasining oxirida ijro etuvchi faoliyatda sezilarli darajada yaxshilandilar. Mukofotlash va jazolashning yagona tizimi o‘qituvchilar uchun ham, ota-onalar uchun ham yengillik yoki og‘irlikdir, chunki ular bu tizimdan o‘z farzandlarini o‘rganishi yoki muayyan vazifalarni bajarishi uchun bemalol foydalanishi mumkin, bu aslida ta‘limga maqsadga yo‘naltirilgan yondashuvdir. Garchi yagona tizim buni inkor etib bo‘lmaydi. Ta‘lim innovatsiyalari va falsafiy izlanishlar bo‘yicha Agar yosh

bolalarda mustaqil fikrlash tizimi mavjud bo'lsa, ya'ni ular mustaqil fikrlash va o'z fikrlarini ifoda etish imkoniyatiga ega bo'lganda, ularning orqasida turli xil fikrlash yordami bo'lishi kerak. Tadqiqotda, Montessori maktabgacha ta'lim muassasasi bolalarga faqat ko'k, sariq va yashil nuqtalarni beradi. Bolalarga ular yordamida rasm yaratish vazifasi berildi. Bir bola suvni ko'k nuqtalardan, quruqlikni yashil nuqtalardan va quyoshni tasvirlash uchun sariq nuqtalardan foydalangan holda okean uzra quyosh botishi tasvirini yaratdi...[4.12]. Bu vazifa turlicha fikrlashni rag'batlantirdi va bolalarga cheklangan resurslardan foydalanishning turli usullarini o'rganishga imkon berdi.

Umuman olganda, Montessori ta'lim usuli yosh bolalarda turlicha fikrlashni rivojlantirish uchun yangi yo'lni taklif qiladi. Montessori ta'lim usuli individual bola "erkin, to'liq va mustaqil" bo'lishi kerak deb hisoblaydi. Bolaning rivojlanishidagi ikkita asosiy element – "fikrlash qobiliyatlari" va "amaliy ko'nikmalar". Fikrlash qobiliyatlari orasida ijodiy fikrlash, ijodiy fikrlash va mustaqil fikrlash tuyg'usi erta bolalik davridagi ta'limning asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki, bolalar bir vaqtning o'zida o'z ongini yo'naltirishlari va moslashuvchan bo'lishi kerak. Montessori usuli kelajak uchun, xususan, ta'lim va ta'lim sohasida katta va'da beradi. Tajribali o'rganish, o'z-o'zini kashf qilish va shaxsiylashtirilgan ta'limga urg'u beradigan ushbu yondashuv bolalarda kognitiv, ijtimoiy va hissiy rivojlanishni yaxshilashi ko'rsatilgan.

Umuman olganda, Montessori usulining potensial qo'llanilishi keng ko'lamli bo'lib, ta'lim va ta'lim kelajagini shakllantirish uchun katta va'da beradi. Ushbu yondashuvning asosiy tamoyillarini tan olish va qabul qilish orqali o'qituvchilar va murabbiylar barcha yoshdagi va kelib chiqishi o'quvchilari uchun qiziqarli, samarali va imkoniyatlarni kengaytiradigan o'quv muhitini yaratishi mumkin. Ma'lumotnomalar Montessori ta'lim usulining samaradorligi va barqarorligiga qo'shimcha ravishda, kelajakdagi tadqiqotlar ushbu ta'lim usuli va boshqa madaniy

va ta'lim modellari o'rtasidagi munosabatlarni ham o'rganishi mumkin. Globallashuv davrida Montessori ta'lim usuli ko'plab mamlakatlar va mintaqalarga tarqaldi, ammo turli madaniy va ijtimoiy kelib chiqishi ushbu ta'lim usulining amaliyoti va samaradorligiga turli xil ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, kelajakdagi tadqiqotlar turli madaniy va ijtimoiy muhitlarda Montessori ta'lim usulining amaliyoti va moslashuvini o'rganishi va madaniyatlararo va millatlararo ta'lim almashinuvi uchun ma'lumotnomalar va ilhom berishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Godina G.N. Maktabgacha kichik yoshdagi bolarga ta'lim tarbiya berish -T.: 2007.
2. Daminova M., Adambyekova T. "O'yin mashg'ulotlari", -T.: "O'qituvchi" 1993.
3. Logipova V.I. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi, -T.: "O'qituvchi" 2017.
4. Fausyek Yu.U. Motessori bolalar bog'chasi. -T.: "Yangi asr avlodi" 2007.